

КОМБИНАТОРИК ОБЪЕКТЛАР СОНИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ ИНДУКТИВ МЕТОДЛАРИ

Абдураимов Достонбек Эгамназар ўғли

Гулистон давлат университети, Ахборот технологиялари кафедраси катта

ўқитувчиси

abduraimov.dostonbek@mail.ru

Нажмиддинова Шахзода Зокир қизи

Гулистон давлат университети, Ахборот технологиялари ва физика-математика

факультети, Математика йўналиши, 1-босқич талабаси

najmiddinovashahzoda066@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада комбинаторик объектлар сонини аниқлаш жараёнида математик индукция методининг қўлланишига оид масалалар тизимли равишда таҳлил қилинади. Хусусан, ўринлаштиришлар, ўрин алмаштиришлар ва группалашлар каби асосий комбинаторик тузилмалар учун сонларни ҳисоблаш формулаларининг индуктив исботлари баён этилади. Шунингдек, математик индукция усулидан фойдаланиш орқали комбинаторик конструкцияларнинг тузилиши, уларнинг ўзаро боғлиқлиги ҳамда умумий ҳол учун формулаларнинг мантиқий асосланиши ёритилади. Мақола комбинаторика бўйича назарий масалаларнинг ишончли ва структурал ёндашув асосида ечилишини таъминлайдиган индуктив методларнинг аҳамиятини кўрсатишга қаратилган.

Таянч сўзлар: қисм тўплам, билим, кўникма, комбинаторика, ўринлаштириш, элементлар, алмаштириш, группалаш, формула, индукция, метод, исбот.

Summary: This article provides a systematic analysis of the application of the mathematical induction method in determining the number of combinatorial objects. In particular, inductive proofs of enumeration formulas for fundamental combinatorial structures such as arrangements, permutations, and combinations are presented. The

study also elucidates how the use of mathematical induction clarifies the construction of combinatorial configurations, their interrelations, and the logical justification of formulas in the general case. The article highlights the significance of inductive methods in ensuring a reliable and structurally grounded approach to solving theoretical problems in combinatorics.

Key words: part collection, knowledge, skills, combinatorics, generalization, elements,

substitution, grouping, formula, induction, method, proof.

Амалда кўпинча бирор объектлар тўпламидан у ёки бу хоссага эга бўлган элементлар қисм тўпламини танлаб олишга, битта ёки бир неча тўпламларнинг элементларини бирор тартиб билан жойлаштиришга ва шунга ўхшаш масалаларни ўрганишга тўғри келади. Бундай масалаларда объектларнинг у ёки бу комбинациялари ҳақида сўз боргани учун уларни комбинаторик масалалар, математиканинг комбинаторик масалаларини ўрганадиган бўлими комбинаторика дейилади. Биз юқоридаги саволларга жавоб берувчи ва математик индукция методи ёрдамида исботланиши мумкин бўлган баъзи бир комбинаторик масалаларни келтирамиз.

Ўринлаштиришлар таърифи: n элементдан m тадан ($n \geq m$) ўринлаштиришлар деб, шундай бирлашмаларга айтиладики, уларнинг ҳар бирида m тадан элемент бўлади; битта бирлашма иккинчисидан элементларининг таркиби ёки тартиби билан фарқ қилади.

n та элементдан m тадан ўринлаштиришлар сони A_n^m каби белгиланади.

Мисол. Ўринлаштиришлар сони учун

$$A_n^m = n(n-1)\dots(n-m+1) \quad (1)$$

формула ўринли, бунда $m = \overline{1, n}$.

Исботи. I. $m = 1$ да $A_n^1 = n$ бўлиб, (1) ўринли.

II. Фараз қилайлик $m = k$ ($k < n$) да $A_n^k = n(n-1)\dots(n-k+1)$ бўлсин, фараздан фойдаланиб (1) формула $m = k+1$ учун ҳам ўринли бўлишини кўрсатамиз. n элементдан $k+1$ тадан тузилган барча ўринлаштиришларни ҳосил

қилиш учун n та элементдан k тадан тузилган барча ўринлаштиришларни олиб, уларнинг ҳар бирининг охирига қолган $(n - k)$ та элементни, навбат билан ёзиш етарлидир. Шундай қилиб, n та элементдан $k + 1$ тадан тузилган ўринлаштиришлар ҳар хил бўлиши ва n элементдан $k + 1$ тадан тузилган ҳар қандай ўринлаштиришлар тузилган ўринлаштиришлар орасида борлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин. Демак,

$$A_n^{k+1} = A_n^k \cdot (n - k) = n(n - 1) \dots (n - k + 1)(n - k).$$

Ўрин алмаштиришнинг таърифи. n элементдан тузилган ўриналмаштиришлар деб шундай бирлашмаларга айтиладики, уларнинг ҳар бирига берилган n та элемент киради, ўрин алмаштиришлар бир-биридан элементларнинг тартиби билан фарқ қилади.

Ўрин алмаштиришлар сони P_n каби белгиланади.

Мисол. n та элементдан тузилган ўрин алмаштиришлар сони учун ушбу формула ўринли:

$$P_n = n!. \quad (2)$$

Исботи. I. $n = 1$ учун $P_1 = 1$ бўлиб (2) формула ўринли.

II. $n = k$ учун (2) формула ўринли бўлсин, яъни $P_k = k!$.

Индуктив фарздан фойдаланиб (2) формула $n = k + 1$ учун ўринли бўлишини кўрсатамиз.

Берилган k та a_1, a_2, \dots, a_k элементлардан мумкин бўлган барча ўрин алмаштиришларни тузамиз. Фаразга кўра уларнинг сони $k!$ та. Улардан биттасини олиб a_{k+1} элементни бу ўрин алмаштиришдаги 1-ҳад, 2-ҳад, ..., k - ҳад олдига ва k - ҳаддан кейин навбат билан ёзиб чиқамиз. Шундай қилиб, k та элементдан тузилган битта ўрин алмаштириш ва a_{k+1} элемент ёрдамида $k + 1$ та элементдан тузилган $k + 1$ та ўрин алмаштириш ҳосил қиламиз. $k!$ дона ўрин алмаштиришларнинг ҳар бири билан бу ишни такрорлаб, $k + 1$ та элементдан жами $k!(k + 1) = (k + 1)!$ дона ўрин алмаштириш ҳосил қиламиз.

Шундай қилиб, тузилган ўрин алмаштиришларнинг ҳаммаси ҳар хил бўлиб, $k+1$ та элементдан тузилиши мумкин бўлган барча ўрин алмаштиришлардан олинган ва юқоридагиларни эътиборга олиб $P_{k+1} = (k+1)!$ экани келиб чиқади.

Группалашлар таърифи. Элементларнинг тартиби аҳамиятсиз бўлган бирлашмалар группалашлар дейилади. Группалашларнинг бири иккинчисидан камида битта элементи билан фарқ қилади.

n элементдан m тадан тузилган бирлашмалар сони C_n^m каби белгиланади.

Мисол. n элементдан m тадан тузилган группалашлар сони учун қуйидаги формула ўринли:

$$C_n^m = \frac{n(n-1)\dots(n-m+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot m}. \quad (3)$$

Исботи. I. $m = 1$ да $C_n^1 = n$, яъни (3) формула ўринли.

II. Фараз қилайлик $m = k$ да $C_n^k = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k}$ бўлсин,

$m = k+1$ ($k+1 \leq n$) учун (3) формула ўринли бўлишини исботлаймиз.

n та элементдан $k+1$ тадан тузилган барча группалашларни ҳосил қилиш учун n та элементдан k тадан тузилган барча группалашларни олиб, уларнинг ҳар бирига $k+1$ та элемент сифатида қолган $n-k$ та элементларнинг ҳар бирини алоҳида-алоҳида бирлаштирамиз. Равшанки, шу йўл билан n элементдан $k+1$ тадан тузилган барча группалашлар олинади, аммо уларнингш ҳар бири $k+1$ та ҳосил қилинади. Ҳақиқатан ҳам, $a_1 a_2 \dots a_k a_{k+1}$ комбинация $a_2 a_3 \dots a_k a_{k+1}$ га a_1 ни, $a_1 a_3 \dots a_k a_{k+1}$ га a_2 ни ва ҳаказо, $a_1 a_2 \dots a_k$ га a_{k+1} ни бирлаштиришдан ҳосил қилинади. Элементлар билан фарқ қилиши учун уларнинг бири олинishi керак. Шундай қилиб,

$$C_n^{k+1} = C_n^k \cdot \frac{n-k}{k+1} = \frac{n(n-1)\dots(n-k)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (k+1)}.$$

Охирги формуладан (3) нинг $0 \leq m \leq n$ учун ўринли экани келиб чиқади.

Ушбу мақолада комбинаторик объектлар — ўринлаштиришлар, ўрин алмаштиришлар ва группалашлар сонини аниқлашда математик индукциянинг

самарали қўлланилиши ёритилди. Ҳар бир комбинаторик тузилма учун берилган формулаларнинг индуктив тарзда исботланиши уларнинг умумий ҳолга татбиқ этилишини асослаб беради. Ўринлаштиришлар сони бўйича келтирилган индуктив исбот усули элементларнинг кетма-кет қўшилиши орқали комбинаторик структураларнинг ҳосил бўлиш механизмини очиб беради. Пермутациялар учун индукция қўлланиши эса тартибнинг ўзгариши билан боғлиқ барча мумкин бўлган жойлашишлар сонини мантикий асослаш имконини беради. Шунингдек, группалашлар формуласининг индуктив исботи элементларни танлаш жараёнининг структуравий моҳиятини ёритиб беради. Тадқиқот натижалари математик индукция нафақат алгебраик жараёнлар, балки комбинаторик конструкциялар сонини ҳисоблашда ҳам кучли универсал метод эканини тасдиқлайди. Мазкур ёндашув комбинаторика бўйича мураккаб назарий масалаларнинг ишончли ва қатъий математик асосда ечилишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Вавилов В.В., Мельников И.И., С.Н.Олехник, П.И.Пасиченко Задачи по математике. Алгебра: Справочное пособие.— М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987
2. Т.В.Кропотова, В. Г.Подольский, П. Е.Кашаргин. Введение в высшую математику. Учебно-методическое пособие. Казань — 2014.
3. Комбинаторика, Виленкин Н. Я., Виленкин А. Н., Виленкин П. А. — МЦНМО, 2023. biblio-globus.ru
4. Математика с Борисом Трушиным. Комбинаторика: с нуля до олимпиад, Б. В. Трушин — Эксмо / Бомбора, 2023. Москва-Книги.
5. Комбинаторика, коллектив авторов — учебное пособие, Юриспруденция, 2024. Литрес.
6. Комбинаторика и теория графов, Мараковских Т. А. — 2022. worldbooks.ch